

LEGO G'ISHT ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASINI TADQIQ QILISH

Askarov X., Mirzayev B.

Andijon iqtisodiyot va qurilish instituti.

Elektron pochta: asqar.xasanboy7413@gmail.com

ANNOTATSIYA

Bu maqolada lego g'isht ishlab chiqarish texnologiyasi afzalliklari muhokama qilingan va arzon narx legoningning o'ziga xos xususiyatlari bilan izohlanadi.

***Kalit so'zlar:** Issiqlik, kimyo, qurilish materiallari, suv, par, qurilish, issiqlik almashinuvi, Reynolds Re son, g'isht, lego, ishlab chiqatish, sement, granit.*

Bugungi kunda O'zbekistonda uy-joyga bo'lgan talab juda yuqori, arzon va sifatli uy-joylarni qurib bitkazib axolining uy-joyga b'lgan ehtiyojini qondirish esa davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Buni isboti tariqasida Respublikamiz va qurilish vazirligining 2017-2021 yillarga rejalashtirilgan uy-joylarni qurish to'g'risidagi qaror va farmonlar shu jumladan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda qishloq joylarda yangi loyihalar bo'yicha arzon va sifatli uy-joylar qurish dasturi to'g'risida" 2016 yil 21 oktyabrdagi 2639-son qaroriga asosan qurub bitkazish ko'zda tutilgan.

Keramika va silikat g'ishtlari bilan bir qatorda qurilish materiallari bozorida giper-presslangan g'ishtlar odatiy holga aylangan. Ammo uning akasi Lego-g'isht-bu tez ommalashib borayotgan yangilik. G'isht bosish va bug'lash orqali amalga oshiriladi. Kalıpların maxsus dizayni tufayli, Lego g'ishtlari bir -biriga yopishish uchun teshiklar va konstruksiyalar orqali o'tadi. Hatto maydalangan qurilish chiqindilari: eski g'isht, beton, loy ham bunday g'isht ishlab chiqarish uchun xom ashyo bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ammo yuqori sifatli materialni olish uchun maydalangan tosh va ohaktosh jinlarini maydalashda chiqindilar ishlatiladi-bu skrining.

Shuningdek, Lego g'ishtlari tarkibida granit, sement, suv, qum, plastifikatorlar va pigmentlardan tayorlanadi. Birlashtiruvchi sifatida yuqori sifatli sement qo'shiladi. Shuning uchun giper-presslangan Lego g'ishtini mashhur va tanish keramik g'isht bilan solishtiraylik. Uning uy xo'jaliklari darajasida mustahkamligi va mustahkamligi hammaga ma'lum emas. Giper-presslangan mahsulotlarning issiqlik o'tkazuvchanligi

yuqori, ya'ni ular issiqlikni yaxshiroq ushlab turadi. O'lchamlarga kelsak, Lego g'ishtlarini o'lchamlari standartdir 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm "Lego" g'ishtlarini standart o'lchamlari

Bu g'ishtning o'xshashlaridan asosiy afzalliklari uning dizayn xususiyatlari va mustaxkamligi 35-37 tonna yuk ko'tarish qobiliyatiga ega. G'ishtlar qoliplarga bosilgan, shuning uchun hammasi bir xil. Devorni yoki bo'linishni o'z qo'llaringiz bilan yig'ish oson, bu g'isht yig'uvchini yollashdan tejaydi. G'ishtdagi teshiklar quvurlarni, simlarni va boshqa kommunikatsiyalarni yotqizish uchun ham, strukturani mustahkamlash uchun ham ishlatilishi mumkin. Devorlarni qurish uchun tsement, ohak, qum aralashmasidan tayyorlangan qorishma kerak emas - u yelim bilan amalga oshiriladi. Ularga beton quyiladi, ular mustahkamlanib, barcha qatorlarni bog'laydi. 2-rasmda keltirilgan.

2-rasm Lego g'ishtlaridan barpo etilgan binolar.

Lego g'isht - bu qurilish materialidir, uning sifat xususiyatlari va arzon narxlariga tufayli talab katta. Siz Lego g'ishtlarini ishlab chiqarishni o'zingiz, kichik xonada yoki garajda o'rnatishingiz mumkin - faqat asbob -uskunalar, xomashyo sotib olish va texnologiyasini ishga tushitish bilan amalga oshiriladi.

Lego g'ishtlarining afzalliklari va kamchiliklari

Lego g'ishtlarini tayyorlash oson va bir qator afzalliklarga ega:

- Texnologik teshiklar tufayli bloklarning yengilligi;

- Teshiklar orqali aloqa uchun foydalanish mumkin;
- Otish shart emas;
- Namlikka qarshilik;
- Issiqlikka qarshilik;
- Joylashtirishning soddaligi va tezligi;
- Har xil to'qimalar va rangdagi bloklarni ishlab chiqarish qobiliyati;
- Ekologik toza qurilish materiallari;
- Quruq duvarçılık;
- Chiroyli ko'rinish.

Kamchiliklari:

- Issiqlikni ushlab turish darajasi past;
- Bug bilan ishlov berilmaganda qotish tezligining pastligi;

Texnologiyadan sizga maydalagich, tebranuvchi elak, mikser, bunker, dispenser, giper press, Lego g'isht ishlab chiqarish uchun qolip va bug'lash kamerasi kerak bo'ladi. Quyida ham mexanik (qo'lda), ham gidravlik (yarim avtomatik) mashinalar arzonroq.

1. "Lego 180" gidravlik mashinasi- Quyidagi o'lchamlarda g'isht yasashga ruxsat beradi: uzunligi - 250 mm, kengligi - 125 mm, balandligi - 65-90 mm. Blokning og'irligi ishlatilgan xom ashyoga bog'liq - 3,5 - 4 kg.

- Olchamlari: 150 dan 65 gacha 120 santimetr;
- Vazni: 202 kilogramm;
- Dvigatel: 3 fazali, 380V;
- Hosildorlik: soatiga 180 dona, smenada 1440 dona (3,8 m³);
- Mahsulot bosimi: 8-10 tonna (sozlanishi).

Lego g'isht ishlab chiqarish texnologiyasi

Lego g'ishtarini ishlab chiqarishning to'g'ri texnologiyasi sifatli mahsulotning kalitidir. Mini burg'ulash qurilmalari yordamida siz smenada 1000 tagacha blok ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Lego g'isht o'lchami: Mahsulotning standart o'lchami 250 (240) × 125 (120) × 65 mm. Yagona barlardan tashqari, bir yarim va ikkita bar ham ishlab chiqariladi. Aslida, oddiy g'ishtni "Lego" ga aylantiradigan o'ziga xos xususiyat - bu asoslangan elementlarning komunikatsiya tizimining mavjudligi. Ikkalasi ham har xil shaklga ega bo'lishi mumkin, lekin eng amaliy variant - 65 mm diametrli ikkita teshik: ularning ustki tomonida 5 mm ga ko'tarilgan tomonlar bor va o'rnatish paytida keyingi qatorning g'ishtlari ular "halqalarga" surilib, mukammal darajada yotib, devorni siljitib bo'lmaydi. O'rnatish teshiklari boshqa muhim funktsiyani bajaradi - devorlarda hosil bo'lgan kanallar yashirin yotqizish uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N.A. Samig'ov "Qurilish materiallari va buyumlari" darslik. Toshkent Cho'lpon 2013-yil.
2. A.I. Adilxodjaev, F.F. Karimova, U.J. Turgunbaev "Qurilish materiallari" darslik, Toshkent: -2017-yil.
3. H.M. Bekchanov "Mahalliy hom ashyo asosida devorbop g'ishtning tarkibi va xossalari tadqiq qilish" mavzusidagi magistrlik dissertatsiyasi. TAQI 2020.
4. Анализ мест ректификационной колонны в ОА «Farg'onaazot». "Экономика и социум" за публикацию в международном научно-практическом журнале Россия 24 январь ISSN 2225-1545 № 1(80)-2021 г Isomiddinov A.
5. Bino va inshootlarni qurilishida ishlatiladigan g'ishtlarning tahlili. "SCIENTIFIC PROGRESS" Scientific Journal Volume # 1 ISSUE # 6 ISSN 2181-1601 O'zbekiston 2021 yil 30 aprel 1112-1116 betlar. Askarova M.B., Axmadaliev U.Sh.
6. Improving The Design Of Internal Plates In Columnar Apparatus. The Amerika Journal of Engineering and Technology Volume 03 ISSUE 05-2021 (ISSN-2689-0984) AQSH May 2021 Pages:1-8 IMPACT FACTOR 5.705. Muxamadsodiqov K.J.
7. Improving The Design Of Internal Plates In Columnar Apparatus. Researchjet Journal of Analysis and Inventions Volume 02 ISSUE 05-2021 (ISSN-2776-0960) Indoneziya May 2021 Pages:1-8 DOI 10.17605 / OSF.IO / WPJY9. Muxamadsodiqov K.J.
8. Drying and burning of nickel hydrocarbonate. International Journal of Innovations in Engineering, Research and Technology Volume 8 ISSUE 6 (ISSN-2394-3696) Indiya iyun 2021 y IMPACT FACTOR 5.525. Axunboev O.
9. "Farg'onaazot" AJ sirka kislotasini rektifikatsiya kalonnasini optimallashtirish. "Zamonaviy ishlab chiqarishning ish samaradorligi va energo-resurs tejamliligini oshirish muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 3-4 oktabr Andijon 2018 yil 822-824 betlar. Axunboev O., Voxidova N.
10. Rektifikatsiya jarayonlarining moddiy va issiqlik balanslarini tadqiq qilish. Учаснику первой международной научно-практической конференции на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях Феогана 2019 год 24-25 май 5-том 277-280 бет. Muxamadsodiqov K.J., Voxidova N., Raximova M.I.
11. "Farg'onaazot" AJ da rektifikatsion kalonna apparati tarelkalari taxlili. Namangan davlat universitetida o'tkazilib kelayotgan ananaviy "Yangi O'zbekistoni qurish va rivojlantrishda yoshlar faolligi" mavzusidagi IV onlayn anjumani

Namangan 2020 yil 25-May 2-seksiya № 2-026 87-90 betlar. Rajabova N, Isomiddinov A.

12. *“Analysis of regification column plates in “Ferganaazot” JSC. Took part in the XXVI International Scientific Conference “Modern scientific challenges and trends” Warsaw Poland 30.04.2020 № PL1920689. Isomiddinov A..*

13. *Oddiy g‘isht qorishmasining tayyorlash texnologiyasini adabiyotlar tahlili. Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti “Innovation g‘oyalar, Ishlanmalar amaliyotga” muammolar, tadqiqotlar va yechimlar Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy anjuman Andijon 21.04.2021 y 1-seksiya № 1/111 305 bet. Askarova M.B.*

14. *Metall to‘sinli konstruksiyalar turlarini tahlili. A Abduraxmonov, X Askarov - GOLDEN BRAIN, 2023.*

15. *“LEGO” G ‘ISHT ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI XA Askarov, SA Egamberdiyeva, SM Maxmudov -CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND, 2022.*

16. *QURILISH SANOATIDA KERAMZIT MATERIALLARINI XUSUSIYATLARI. Askarova M, Mamajonova N. - GOLDEN BRAIN, 2023.*